

ALIMENTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: REVISÃO DE LITERATURA

Clarissa Nascimento de Lima¹
Vitória Gomes Brito²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: Introdução: Doenças crônicas são enfermidades de longa duração que persistem ao longo da vida, demandando cuidados contínuos e estratégias preventivas para preservar a qualidade de vida dos pacientes. A alimentação desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento dessas condições, fortalecendo o sistema imunológico, controlando fatores de risco como pressão arterial e glicose, e contribuindo para uma abordagem multidisciplinar mais eficaz no manejo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura conduzida no período Janeiro a março de 2024, com os objetivos de compreender a importância da alimentação como estratégia de prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Discussão e Conclusão: Constatou-se que através de uma alimentação balanceada e adequada, é possível reduzir o risco de desenvolver condições crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares, melhorando assim a saúde geral do corpo e promovendo uma abordagem sustentável e holística no cuidado dessas enfermidades, destacando a importância de estratégias nutricionais específicas e educação alimentar para enfrentar esse desafio de saúde pública na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Doenças crônicas não transmissíveis; prevenção; alimentação; saúde pública.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 3ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
E-mail: maria.clarissa.limaenf@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 3ª Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica.
E-mail: vitoriagomesbrito3518@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia; Professora-Orientadora do Programa de Iniciação Científica. *E-mail:* carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Doenças crônicas não transmissíveis são condições de saúde de longa duração que progridem gradualmente ao longo do tempo e podem persistir por muitos anos ou mesmo por toda a vida de uma pessoa. Essas doenças são caracterizadas por sua natureza persistente e recorrente, exigindo cuidados contínuos e manejo eficaz para preservar a qualidade de vida do paciente (SCHMIDT et al., 2011).

A prevenção de doenças crônicas é de suma importância para promover a saúde e o bem-estar das populações, visto que essas condições representam um ônus significativo para os sistemas de saúde e impactam negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Estratégias preventivas desempenham um papel fundamental na redução da incidência e da gravidade dessas doenças, contribuindo para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e para a promoção de uma sociedade mais saudável (MALTA et al., 2006).

O tratamento de doenças crônicas é essencial para garantir a qualidade de vida e a sobrevivência dos pacientes afetados por essas condições de longa duração. Por meio de intervenções médicas, terapias farmacológicas e não farmacológicas, além de acompanhamento contínuo, é possível controlar os sintomas, reduzir complicações e minimizar o impacto dessas enfermidades na vida diária dos indivíduos (COELHO; BURINI, 2009).

Uma alimentação equilibrada e saudável é capaz de controlar o peso, reduzir a inflamação, regular os níveis de glicose no sangue e melhorar a saúde geral, reduzindo assim o risco de desenvolver essas condições crônicas. Além disso, uma dieta rica em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico, promovendo uma melhor capacidade do corpo para se defender contra doenças (SICHERI, et al., 2000).

Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo explorar e analisar as evidências científicas disponíveis na literatura acerca do papel da alimentação na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Através dessa análise, busca-se fornecer uma base sólida para compreender a importância do alimento como parte integrante do manejo e prevenção de doenças crônicas, contribuindo para a formulação de estratégias mais eficazes de saúde pública e cuidados clínicos personalizados.

2. ANÁLISE E COMENTARIO DO CONTEUDO

A revisão de literatura conduzida no período de Janeiro a Março de 2024 teve como base buscas realizadas no Google Acadêmico, utilizando os descritores "doenças crônicas não transmissíveis", "prevenção", "tratamento" e "alimentação". Foram incluídos os artigos em língua portuguesa disponíveis na íntegra, enquanto monografias, dissertações e teses foram excluídas do estudo.

O processo de busca e observação dos artigos foi realizado a partir dos títulos, seguido pelos resumos, e os conteúdos completos foram acessados para seleção, resultando em uma amostra de 12 artigos. Dentre os dados examinados para análise qualitativa, foram selecionados elementos como autores, ano de publicação, tipo de estudo e pontos relevantes abordados.

A nutrição desempenha um papel fundamental na prevenção e tratamento de doenças crônicas, sendo um dos pilares da promoção da saúde e qualidade de vida. Através de uma alimentação equilibrada e adequada, é possível reduzir o risco de desenvolvimento de diversas condições crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, obesidade e câncer (RIBEIRO et al., 2002).

Uma refeição saudável fornece os nutrientes essenciais para fortalecer o sistema imunológico, reduzindo assim o risco de desenvolver doenças e aumentando a capacidade do organismo de combater infecções e inflamações. Além disso, uma dieta balanceada contribui para a manutenção de um peso corporal adequado e o controle de fatores de risco, como pressão arterial elevada, níveis elevados de colesterol e glicose no sangue, que estão diretamente relacionados a doenças crônicas como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer (RIQUE et al., 2002).

Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis fornece os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do organismo, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo a inflamação, fatores-chave na prevenção de doenças crônicas (DIAS et al., 2020).

É importante destacar também o impacto positivo da nutrição na qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas. Uma alimentação adequada pode ajudar a reduzir sintomas como fadiga, dor e inflamação, além de melhorar o estado emocional e mental, contribuindo

para uma melhor adesão ao tratamento e uma recuperação mais rápida (LEITE-CAVALCANTI et al., 2009).

Além disso, a nutrição é uma ferramenta poderosa na abordagem multidisciplinar de doenças crônicas. A colaboração entre diferentes profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, aliada à intervenção nutricional, permite uma abordagem mais abrangente e eficaz no tratamento dessas condições (PINHEIRO et al., 2004).

A educação alimentar e o incentivo a hábitos saudáveis são igualmente importantes na prevenção e tratamento dessas doenças. Promover a conscientização sobre a importância de escolhas alimentares saudáveis e oferecer orientações nutricionais individualizadas são estratégias eficazes para melhorar os resultados de saúde à longo prazo (PRATES et al., 2013).

A pesquisa científica continua a fornecer evidências sobre a relação entre a alimentação e as doenças crônicas, destacando a importância de estratégias nutricionais específicas na prevenção e tratamento dessas condições. Essas descobertas ajudam a orientar as recomendações nutricionais e a desenvolver intervenções mais eficazes para melhorar a saúde da população (CARVALHO et al., 2011).

No contexto atual de aumento da prevalência de doenças crônicas em todo o mundo, a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a conscientização sobre o papel da nutrição na prevenção e tratamento dessas condições tornam-se ainda mais relevantes. Investir em políticas públicas que promovam o acesso a alimentos saudáveis e educação nutricional é essencial para enfrentar esse desafio de saúde pública (DIAS et al., 2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão de literatura conduzida, fica claro que a nutrição desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Os estudos revisados destacam a importância de uma alimentação equilibrada e adequada, rica em nutrientes essenciais provenientes de frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Além disso, ressaltam a relevância da educação alimentar e do incentivo a hábitos saudáveis para melhorar os resultados de saúde à longo prazo.

É evidente também que a nutrição influencia significativamente na qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas, contribuindo para a redução de sintomas, melhora do estado

emocional e adesão ao tratamento. A abordagem multidisciplinar, que inclui profissionais de saúde diversos em conjunto com intervenções nutricionais, é destacada como uma estratégia eficaz no tratamento dessas condições.

Diante do aumento da prevalência de doenças crônicas em escala global, tornase imperativo investir em políticas públicas que promovam o acesso a alimentos saudáveis e educação nutricional. Além disso, é fundamental que as abordagens nutricionais enfatizem o impacto positivo da alimentação saudável na qualidade de vida, encorajando a autonomia na tomada de decisões alimentares.

REFERÊNCIAS

COELHO, C. F; BURINI, R. C. Atividade física para prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis e da incapacidade funcional. **Revista de Nutrição**, v. 22, p. 937946, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1415-52732009000600015>>. Acesso em: 24 Mar. 2024.

DIAS, S. S; SIMAS, L; JUNIOR, L. C. L. Alimentos funcionais na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 4, n. 10, p. 54-61, 2020 Disponível em:<<https://doi.org/10.5281/zenodo.4023172%20%20>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

DIAS, P. C. et al. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, p. e00006016, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00006016>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

GONÇALVES, J. R. Como escrever um artigo de revisão de literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, p. 29-55, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4319105>>. Acesso em: 24 Mar. 2024.

LEITE-CAVALCANTI, C. et al. Prevalência de doenças crônicas e estado nutricional em um grupo de idosos brasileiros. *Revista de Salud Pública*, v. 11, p. 865-877, 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pdf/rsap/2009.v11n6/865-877/pt>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

MALTA, D. C. et al. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. **Epidemiologia e serviços de saúde**, v. 15, n. 3, p. 47-65, 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5123/S167949742006000300006>>. Acesso em: 24 Mar. 2024.

PRATES, R. E; SILVA, A. C. P. Avaliação do conhecimento nutricional e de hábitos alimentares de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis em hospital particular no sul do Brasil. *Revista da Associação Brasileira de Nutrição-RASBRAN*, v. 5, n. 1, p. 21-27, 2013. Disponível em:<<https://www.rasbran.com.br/rasbran/article/view/3/4>>. Acesso em: 25 Mar. 2024

PINHEIRO, A. R. O; FREITAS, S. F. T; CORSO, A. C. T. Uma abordagem epidemiológica da obesidade. **Revista de nutrição**, v. 17, p. 523-533, 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1415-52732004000400012>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

PEREIRA, T. S; PEREIRA, R. C; ANGELIS-PEREIRA, M. C. Influência de intervenções educativas no conhecimento sobre alimentação e nutrição de adolescentes de uma escola pública. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 427-435, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232017222.16582015>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

RIBEIRO, A. B; CARDOSO, M. A. Construção de um questionário de frequência alimentar como subsídio para programas de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. **Revista de Nutrição**, v. 15, p. 239-245, 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S141552732002000200012>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

RIQUE, A. B. R; SOARES, E. A; MEIRELLES, C M. Nutrição e exercício na prevenção e controle das doenças cardiovasculares. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 8, p. 244-254, 2002. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1590/S1517-86922002000600006>>. Acesso em: 25 Mar. 2024.

SCHMIDT, M. I. et al. Doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais. 2011. Disponível em:
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/269298/mod_resource/content/1/Saude%20no%20Brasil%20artigo%204%20Lancet%202011.pdf>. Acesso em: 24 Mar. 2024.